
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81

DOI 10.5281/zenodo.12798983

СТРУКТУРА СУБЪЕКТА В СОСТАВЕ ПРЕДИКАЦИИ В РУССКОМ И ИНГУШСКОМ ЯЗЫКАХ

STRUCTURE OF THE SUBJECT AS A COMPOSITION OF PREDICATION IN THE RUSSIAN AND INGUSH LANGUAGES

ГАГИЕВА ХАВА ХАВАШЕВНА,
Ингушский государственный университет.

GAGIEVA KHAVA KHAVASHEVNA,
Ingush State University.

В данной статье изучаются особенности субъектных отношений между структурными элементами предложения в номинативном русском и эргативном ингушском языках с целью обоснования субъектных отношений в словосочетании. Также сопоставляется функция субъекта в составе словосочетания с целью выявления его отличительных особенностей в номинативном и эргативном языках. В результате проведенного анализа выявлены и охарактеризованы сходства и различия структур субъекта в составе предикации русского и ингушского предложений.

This article examines the features of the subjective relations between the structural elements of a sentence in nominative Russian and ergative Ingush languages in order to substantiate the subjective relations in the phrase. The function of the subject in the composition of a phrase is also compared in order to identify its distinctive features in nominative and ergative languages. As a result of the analysis, similarities and differences of the subject structures in the predication of Russian and Ingush sentences were identified and characterized.

Ключевые слова: *простое предложение, субъектные отношения, сопоставление, стержневое слово, зависимый компонент, номинативный язык, эргативный язык.*

Key words: *simple sentence, subject relations, comparison, core component, dependent component, nominative language, ergative language.*

Субъект как грамматическая категория свойственен языкам различных стратегий. Субъект в избранных для исследования языках обычно соотносится с предикатом в составе простого предложения. В концепциях различных ученых субъект интерпретируется как объект реальной действительности, который выступает в качестве исполнителя действия (состояния, процесса), или агента.

Тема исследования данной статьи является актуальной, поскольку понятие «субъект» в сопоставительном аспекте, на наш взгляд, недостаточно изучен. Субъект и субъектные отношения были и остаются предметом особого внимания в трудах лингвистов-синтаксистов: Н.Д. Арутюновой (1990), В.В. Виноградова, А.Е. Кибрика (2005), Н.С. Валгина (2003), В.А.

Белашапкина (1989), В. Скобликова (2006), В.А. Плунгян (2009). В ингушевведении проблема интерпретации субъекта и субъектных отношений изучается в трудах у Н.Ф. Яковлева (2001), Л.У. Тариевой (2014, 2017), М. И. Чапанова (1962), О. Г. Чапанова (1986), И.А. Оздоева (1964).

Субъект в генетически неродственных языках, исследованный в качестве актанта, обычно выделяется и изучается в первую очередь. Субъект есть категория синтаксиса, функционирующая не только в составе предикации элементарного предложения, но и в структуре словосочетания в качестве стержневого компонента.

В лингвистическом энциклопедическом словаре Н.Д. Арутюнова отмечает, что субъект – это «термин логики, обозначающий предмет, о котором выносится суждение» [3, с. 497].

Субъект, согласно мнению Л.У. Тариевой, точка зрения которой взята нами в качестве рабочей гипотезы в целях интерпретации категории субъекта, соотносится с логической категорией, названной автором *sağ 'homo'* [7, с. 304], в структуре эргативного и номинативного языков, обозначающей лицо – речедеятеля.

Субъект, формирующий субъектные отношения, верно представлен в качестве именно компонента грамматической основы простого предложения в обоих исследуемых языках [5, с. 13]. Эту функцию в обоих языках могут выполнять и семантические субъекты.

Интерпретация подлежащего элементарного русского предложения проводится на основе концепции Н.С. Валгиной, исследование именного компонента предикации эргативного предложения произведено согласно точке зрения, предложенной Л.У. Тариевой [5]. Автор считает, что из состава предложения могут быть извлечены субъектные словосочетания и что субъектные смысловые отношения фигурируют в словосочетаниях, образованных на основе двухкомпонентного предложения [7, с. 193].

В языках различных стратегий исследование субъектных отношений, на наш взгляд, неоднозначно. Н.Ф. Яковлев отмечает, что подлежащее в предложении является грамматическим субъектом и «имеет в ингушском языке две формы: продуктивную (переходную) и непродуктивную (непереходную)» [9, с. 51]. Двойность формы предикации эргативного предложения генерирует различные формы словосочетаний, извлеченных из состава высказывания.

В основе исследования субъектных отношений в статье учитывается также и точка зрения В.В. Виноградова. Исследователь считает, что субъект предикации является одним из основных компонентов предложения, который выполняет функцию носителя действия или состояния [2, с. 350]. Для нас интерес представляет словосочетание, которое может быть извлечено из состава предложения:

1. **Сотрудники (NOM) высказали свои идеи насчет проекта 'Болхлоша (ERG) проектах лаьца г1ояьяр шоай уйлаш'.**
2. **Ахмет (NOM) сегодня плохо себя чувствовал 'Ахмата (AFF) тахан во хетар'.**
3. **Дети (NOM) весело играли в мяч под окном 'Бераш (NOM) сакьердаме ловзар бургацах кора к1ала'.**

В приведенной конструкции (пример 1) в качестве стержневого компонента представлено существительное в номинативном падеже, являющееся субъектом предложения или говорящим в составе предложения. Диатеза, представляющая грамматическую основу, должна быть изменена, чтобы генерировать такую синтаксическую конструкцию, как словосочетание.

В следующей иллюстрации (пример 2) в русской части существительное, экспонированное субъектом состояния в номинативном падеже имени, в ингушском языке представляется в аффективной форме имени. Следует иметь в виду, что состояние в ингушском языке выражается субъектом аффективной формой падежа.

В русском и ингушском языках в следующей конструкции (пример 3) субъект действия в обоих языках совпадает, он выражен формой номинативного падежа имени в обоих языках,

однако нельзя не учитывать тот факт, что такие глаголы в ингушском языке квалифицируются как номинативные, поскольку другой субъект в структуре этого глагола закодированным быть не может (эргативный или аффективный).

Также следует отметить, что проблема субъектных отношений, рассмотренная Н.С. Валгиной, указывает на возможность трансформации глагольных предложений «со страдательными оборотами» [1, с. 42] в область функционирования словосочетания.

4. *Избалованный (кем?) отцом, он к своим тридцати годам был жадным. 'Дас (хъан?) кловать, из ший ткъаь итт шерашка кхаьчача цлаьрмата вар'*.

В данном примере (пример 4) *избалованный отцом* обнаруживаем субъектные отношения. Выделенное в предложении словосочетание русской части примера представлено главным компонентом, выраженным глагольной формой: страдательным причастием мужского рода, единственного числа, прошедшего времени, и зависимым словом – существительным мужского рода, единственного числа, стоящим в творительном падеже. В словосочетании ингушского предложения *дас кловать* главный элемент представлен причастно-деепричастной формой эргативного глагола *кловать*, а зависимый компонент выражен существительным в эргативном падеже.

5. *Дом построен (кем?) мной – 'Сога цла доттаденнад'*.

В представленной иллюстрации (пример 5) возникают также словосочетания с субъектными отношениями. Данная синтаксическая конструкция в русском языке включает стержневой компонент, выраженный глагольной формой: страдательным причастием мужского рода, единственного числа, прошедшего времени, и зависимым компонентом – местоимением единственного числа, стоящим в творительном падеже. В словосочетании ингушского языка *сога дотталу* главный элемент – причастная форма эргативного глагола, трансформируется в локативную *дотталу*, а зависимый компонент представлен местоимением в локативном падеже.

В эргативном ингушском языке формируется новое лицо – локатив (*сога*), что связано с каузативными процессами в синхронном ингушском языке [6]. В номинативном русском языке подобного рода отношения экспонируются по-другому.

Таким образом, предложения с компонентами предикации из эргативного или другого корпуса глаголов в ингушском языке легко транспонируются в форму страдательного залога.

6. *На купленные (кем?) сестрой билеты мы пойдем в театр. 'Йишас (хъан?) ийца билеташца театре г'оргда тхо'*.

В приведенной конструкции (пример 6) *купленные сестрой* главный элемент словосочетания представлен страдательным причастием множественного числа, в прошедшем времени. Зависимым компонентом в приведенном сочетании слов выступает существительное женского рода, единственного числа, стоящее в форме творительного падежа. В словосочетании ингушского языка *йишас ийца* 'купленные сестрой' стержневой компонент (*ийца* 'купленные') представляет собой причастную форму, образованную от эргативного глагола. Зависимый элемент (*йишас* 'сестрой') представлен существительным в эргативном падеже.

Также субъектные отношения мы обнаруживаем и в следующих примерах.

7. *Наказанного (кем?) учителем мальчика не выпустили из класса. 'Хъехархочо талазардаь к'лаьнк классера аравалийтанзар'*.

В данном примере (пример 7) синтаксическая единица *наказанного учителем* представляет собой главный компонент, выраженный страдательным причастием единственного числа, мужского рода, родительного падежа, прошедшего времени. Зависимый компонент в сочетании слов выступает в качестве существительного мужского рода, единственного числа, в творительном падеже. В ингушском языке словосочетание *хъехархочо талазардаь* главный компонент *талазардаь* 'наказанного' выражает причастно-деепричастную форму эргативного глагола, зависимый компонент (*хъехархочо* 'учителем') представлен существительным в

эргативном падеже. При выражении субъектных отношений, как и объектных, в ингушском языке обнаруживается не прямой порядок слов.

8. *Прочитанная (кем?) мной книга была очень интересной. 'Аз (хьан?) дийша книжка ч1оаг1а сакъердаме дар'.*

В данной иллюстрации сочетание *прочитанная мной* обнаруживаем субъектные отношения. Приведенная конструкция (пример 8) представлена главным элементом, выраженным причастием единственного числа, женского рода, в страдательной форме, прошедшего времени, и зависимым словом – личным местоимением 1-ого лица, единственного числа, в творительном падеже. В словосочетании эргативного ингушского языка *аз дийша* главный компонент (*дийша* 'прочитанная') стоит после зависимого слова и выражен причастной формой эргативного глагола, зависимый компонент представлен в виде местоимения первого лица (*аз* 'мной') в эргативном падеже, использованного в форме творительного падежа.

В.А. Плуноян, рассматривая субъектные отношения, указывал, что в предложении «два участника ситуации» могут соотноситься «с одним и тем же объектом» [4, с. 214]:

9. *Отец видит себя в своем сыне 'Даьна (AFF) ше гу ший ви1ийга хьежача'.*

В приведенной иллюстрации в русской части *отец* 'даьна', согласно концепции В.А. Плунояна, выступает в функции экспериенцера «(тот, кто видит) и стимула (тот, кто виден)» [4, с. 215], т.е. видит *себя* 'ше', который кореферентен подлежащему.

Следует отметить, что в русском номинативном языке субъект обозначается грамматически морфологизованной формой имени в номинативном падеже. В эргативном языке субъектов первого лица три (*со* 'я', *аз* 'я', *сона* 'я') согласно терминологии Л.У. Тариевой [6, с. 304-305]. Автор выделяет в ингушском языке парадигму лица, кумулирующую три субъекта со статусом первого лица и определяет их в качестве константного признака эргативности [5, с. 11-18; 6, с. 33]. Согласно этой концепции, различных словосочетаний с субъектными отношениями также должно быть три.

В ингушском эргативном языке, в отличие от русского, для номинативного строя характерно наличие трех корпусов глаголов, соответственно закодированным в них первым лицам [6, с. 123, 186, 142]:

10. *Со (NOM) хьога укхаза хьеж 'Я жду тебя здесь'.*

11. *Аз (ERG) фаьлг бувцаргеба хьона 'Я расскажу тебе сказку'.*

12. *Сона (AFF) ховр, сага хац 'Что я знаю, не знает никто'.*

В приведенной иллюстрации (пример 10) субъект представлен в обоих интерпретируемых языках лицом – говорящим, выраженное местоимением первого лица, единственного числа, в номинативной форме имени (*со* 'я'), совпадающее в русском и ингушском языках как грамматический субъект, или как морфологизованный компонент предикации.

Подлежащее (пример 11) в ингушском языке выражено местоимением первого лица, единственного числа в эргативном падеже имени, не свойственным русскому номинативному языку.

В следующей иллюстрации (пример 12) субъектом в предложении ингушского языка является лицо, выраженное местоимением первого лица в аффективной форме имени. В русском языке семантический субъект (инг. *сона*, рус. *я*) выражается именем в номинативном падеже.

В ингушском языке субъект словосочетания может быть представлен, с одной стороны, местоимением первого лица в аффективном падеже (*Сона ховр* 'то, что я знаю'). В зависимости от порядка слов в предложении или в составе словосочетания, извлеченного из этого высказывания, местоимение в аффективной форме имени может быть экспонировано и косвенным дательным падежом имени (*сона ховр* 'знакомое мне'). Категория «лицо Созерцающее» введена в технику лингвистического исследования Л.У. Тариевой в качестве субъекта (при-

мер 12) в форме третьего местоимения первого лица, единственного числа в аффективной форме имени [8, с. 198-199].

Неоднозначность субъектов, закодированных в структуре ингушского глагола, обуславливает дифференциацию этих глаголов по корпусам, поэтому согласно мнению автора в нахском языке и выделяются в первую очередь аффективные, номинативные и эргативные глаголы как отдельные корпуса.

В предложениях с субъектными отношениями главным компонентом выступает имя (агенса) в номинативной форме, которое может перейти в форму косвенного падежа, поменяв субъектную характеристику на объектную, сохранив при этом свою «агентивность». Оставаясь производителем действия (выступая в качестве лица или предмета) лицо меняет форму именительного падежа на творительный падеж [1, с. 46]. Такие предложения и являются базой для извлечения словосочетаний с субъектными и / или объектными отношениями.

Наряду с глагольными словосочетаниями могут быть также извлечены из состава высказывания и объектные словосочетания, в которых главный и зависимый компоненты выражены именами в различных падежах.

Такого рода объектные отношения, возникающие между структурными компонентами словосочетания, широко представлены в исследуемых языках:

13. *Увлечение (чем?) танцами не повлияло на интеллект девочки 'Халхарца (сенца?) сакъердам 1at1kъанзар йи1игий хъаькъала'.*

В данной иллюстрации словосочетание *увлечение танцами* представлено стержневым словом, выраженным существительным единственного числа, среднего рода, в именительном падеже, и зависимым компонентом – именем в форме множественного числа, творительного падежа. В словосочетании ингушского языка *халхарца сакъердам* главный компонент – существительное (*сакъердам* 'увлечение') представлено в единственном числе, в номинативном падеже, а зависимый компонент *халхарца* – существительным в творительном падеже имени.

Те же отношения возникают в словосочетании, извлеченном из состава безличного предложения:

14. *Чтение (чего?) книг делает нас умнее 'Книжкаш (фу?) дешаро вай хъаькъале хулийт'.*

В данном примере синтаксическая конструкция *чтение книг* выражает объектные отношения между структурными компонентами. Отглагольное существительное (девербатив), как стержневое слово, употреблено в единственном числе, среднего рода, в форме именительного падежа, зависимый компонент представлен существительным множественного числа, в родительном падеже. В ингушском языке словосочетание *книжкаш дешаро* главный компонент также является существительным, но представлен он другим ядерным падежом – эргативной формой имени, а зависимый компонент (*книжкаш* 'книг') выражен существительным в номинативном падеже мн. числе, как и в русском языке.

Словосочетания, извлеченные из предложения со страдательными отношениями, могут содержать зависимое слово в форме объекта в разных косвенных падежах:

15. *Появление (чего?) компьютеров облегчило людям работу над текстом 'Компьютераш (фу?) араяларо наха йоазонцара болх аттаг1а хилийтар'.*

В данной иллюстрации в сочетании *появление компьютеров* извлечено из предложения со страдательным залогом, в котором субъект трансформировался в объект в родительном падеже, порождая объектные отношения. Словосочетание представлено главным компонентом – отглагольным существительным единственного числа, среднего рода, в форме именительного падежа, и зависимый компонент – существительное множественного числа, стоящее в родительном падеже. В словосочетании ингушского языка *компьютераиш араяларо* главный компонент представляет собой имя в номинативной форме, стоящей во множе-

ственном числе (*компьютераи* 'компьютеров'). Зависимое слово выражено, в отличие от номинативного русского языка, именем в эргативной форме падежа (*появление* 'араяларо').

Таким образом, субъект является основным конститутивным составляющим в предложении номинативного и эргативного языков. Структуры субъекта в составе предикации русского и ингушского предложений обладает отдельными сходствами:

1) Имя существительное (или местоимение) в номинативном падеже выступает в обоих языках как морфологизованный член предложения в функции подлежащего в составе высказывания (пример 15);

2) В составе словосочетания с субъектными отношениями имя выполняет функцию стержневого компонента (примеры 13-15);

3) В словосочетаниях, извлеченных из предложения со страдательным залогом, возникают объектные отношения так же в обоих языках (примеры 14-15).

Различия между двумя языками заключаются в том, что:

1) В русском предложении имя в номинативной форме может выступать в роли подлежащего, которая является для него естественной с точки зрения морфологизованности этой формы. В ингушском языке существительное, или местоимение (субстантив) в форме именительного падежа может выполнять не только функцию главного именного члена предложения, но и функцию прямого объекта. Объект в номинативной форме имени такого рода для удобства интерпретации принято называть абсолютным. Л.У. Тариева считает, что такое деление одного падежа на два связано с каузативными процессами, синхронно актуальными для ингушского языка [6, с. 240-242];

2) В функции имен со статусом первого лица в эргативном языке выступают также и имена в форме эргативного и аффективного падежей (примеры 10-12);

3) Порядок слов в словосочетаниях русского и ингушского языков различается: зависимый компонент в словосочетании с субъектно-объектными отношениями ставится перед стержневым (примеры 13-15), что невозможно для словосочетаний номинативного языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Валгина Н.С. Современный русский язык: Синтаксис. 4-е изд., испр. М.: Высш. шк., 2003. 416 с.
2. Виноградов В.В. Грамматическое учение о слове. 3-е изд., испр. М.: Высш. шк., 1986. 602 с.
3. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1990. 682 с.
4. Плунгян В.А. Общая морфология: Введение в проблематику. Изд. 3-е, испр. и доп. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 384 с.
5. Тариева Л.У. Константные признаки эргативных языков // Американский научный журнал. 2020. № (41). С. 11-18.
6. Тариева Л.У. Речевые компоненты парадигмы лица в языках эргативного строя. Назрань: ООО «КЕП», 2017. 376 с.
7. Тариева Л.У. Словосочетание с субъектными отношениями, детерминированными номинативными диатезами // Известия Ингушского Научно-исследовательского института им. Ч. Ахриева. Магас: ООО «КЕП». 2015. № 1 (4). С. 190-194.
8. Тариева Л.У. Фрейм интернациональности лица Созерцающего // Европейский журнал социальных наук. М.: Наука, 2014. Т. 3. № 8. С. 197-202.
9. Яковлев Н.Ф. Синтаксис ингушского литературного языка. М.: «ACADEMIA», 2001. 471 с.

© Гагиева Х.Х., 2024.